

TISHLI G'ILDIRAK DETALLARINI ISHLASH ANIQLIGINI OSHIRISH UCHUN MEXANIK ISHLOV BERISH

MACHINING TO IMPROVE THE ACCURACY OF GEAR MANUFACTURING.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС.

Yusupov Asrorbek Rafiqjon o'g'li
Stajyor o'qituvchi, ADTI,
+998932460347 aasror@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz tishli g'ildirakning eng ko'p ishlanadigan vazifalari, ularga qo'yiladigan talablar, tishli g'ildirak ishlab chiqarish usullarini takomillashtirish, va ishlash aniqligini oshirish orqali unumdorlikka erishish haqida fikr yuritimiz

Annotation: This article discusses the most common functions of gears, the requirements for them, the improvement of gear manufacturing methods, and achieving higher productivity by increasing machining accuracy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее распространённые функции зубчатых колёс, требования, предъявляемые к ним, совершенствование методов их изготовления, а также повышение производительности за счёт улучшения точности обработки.

Kalit so'zlar: tishli g'ildirak, mexanik ishlov, tishlar, tishli uzatma, yeyilish

Keywords: gear, machining, teeth, gear transmission, wear.

Ключевые слова: зубчатое колесо, механическая обработка, зубья, зубчатая передача, износ.

Tishli g'ildirakning ishchi joylari, va yuqori aniqlik talab qilinadigan vazifalari: G'ildiraklarni tayyorlash aniqligi va uning ilashma sifatiga ta'siri. Ilashma sifati tishli g'ildiraklar va uzatma detallari (korpus, podshipnik va vallar)ni tayyorlash aniqligiga bog'liq bo'ladi. Detailarni tayyorlash va yig'ish aniqligi tishli g'ildiraklarning o'zaro holatini aniqlaydi. Detailarning deformatsiyasi ham uzatma sifatiga ta'sir qiladi. Tishli g'ildiraklarni tayyorlashdagi asosiy xatoliklar quyidagilar bo'ladi: qadamning tish profili shaklining va tishning yasovchi, bo'luvchi silindr yo'nalishidagi xatoliklari. Qadam va profilning xatoliklari uzatmaning kinematik aniqligi va ilashishdagi ravonligini buzadi.[1]

Tish yo'nalishidagi xatolik vallarning qiyalanishi bilan birga tish uzunligi bo'yicha yuklanishning notekis taqsimlanishini keltirib chiqaradi. Tishli uzatmalarga ГОСТ bo'yicha 12 ta aniqlik darajasi beriladi va ular uch xil (Kinematik aniqlik, ilashish ravongligi, Tish tutashishi) me'yorlar bilan xarakterlanadi.

G'ildirak tishi sonining tish shakli va mustahkamligiga ham ta'siri bor. 1-shaklda tish shaklining o'zgarish modul bilan siljitisiz kesilgan tishlar soniga bog'lanishining o'zgarishi ko'rsatilgan. z_0 da g'ildirak reyka aylanadi va tish to'g'ri chiziq ko'rinish oladi. z kamayishi bilan tishning asosi va tepasidagi qalinligi kamayadi hamda evolventaviy profilning egriligi o'zgaradi. Shaklning bunday o'zgarishi tish mustahkamligining kamayishiga olib keladi. z ning keyingi kamayishida tish oyog'ida qirqilish hosil bo'lib (1-shaklda shtrix chiziq), tish mustahkamligi sezilarli kamayadi. Reykali turdagi kesuvchi asbob bilan kesganda to'g'ri tishli uzatmalar uchun qirqilish chegarasida tishlar soni $Z_{min}=17$ bo'ladi.[1]

1-shakl. Tish shaklining tish soniga qarab o'zgarishi

Tishli g'ildirak ishlab chiqarish jarayonini takomillashtiruvchi qurilmamoslamlar. Tishli g'ildiraklar uglerodli va legirlangan (30XIT, 40X, 20XHM) po'latlardan yasilib, ulardagi tishlarning qattiqligi 50...60 HRC darajaga yetguncha termik ishlov beriladi. Tishli g'ildiraklarda quyidagi: tishlar eni va bo'yini yeyilishi hamda, ularning sirtini toliqishi, yorilishi, tinalishi, sinishi, bir tomonga qiyshayishi kabi nuqsonlar bo'ladi. Moduli 6 gacha bo'lgan g'ildirak tishlari maxsus indikatorli asbob yordamida o'lchanadi. Tekshiriladigan tishli g'ildirak 1 maxsus moslamaga o'rnatiladi. Maydoncha 3 ni gorizontallantirib, vertikal tishning to'g'risiga olib kelinadi va undagi tishni qamrovchi moslama buragich 4 orqali vint 5 buralib, tishga kiritiladi. Tishni balandligi indikator 6, eni esa indikator 2 va 7 lar yordamida aniqlanadi. Shu tartibda boshqa tishlar ham tekshiriladi.

Yeyilgan tishlarni tiklash. Yeyilgan tishlarni tiklashda quyidagi; almashtirish, quyish va bosish usullari bilan tiklanadi. Agar g'ildirak 1 dagi tishlar singan bo'lsa, ular qirqib olinadi va ularning o'rniga maxsus tishli tiqin 2 lar o'rnatiladi (20.12, a-rasm). G'ildirakdagi singan tish maxsus asboblarda qirqib olinadi (bunda tishning yon tomonidan gorizontga nisbatan 75° burchak ostida qirqiladi) va uning sirti yaxshilab tekislanib silliqiladi. Shu joyga tishli (ular bir, ikki tishli bo'lishi mumkin) tiqinlar presslanib joylashtiriladi. Sharoitga karab ayrimlari vint 3 bilan g'ildirakka qotiriladi.

Tishli g'ildiraklarni tayyorlash bo'yicha talablar ularning aniqlik darajasi bilan belgilanadi. Mashinasozlikda 5 dan 10 gacha aniqlik darajasiga ega bo'lgan tishli g'ildiraklar qo'llaniladi. 9 dan 10 aniqlik darajasidagilari ochiq tishli uzatmalarda qo'llanilsa 5-6 aniqlik darajasidagilar esa yuqori aniqlikdagi mexanizmlarda qo'llaniladi. Tishli g'ildiraklar tayyorlash uchun material uzatiladigan burovchi momentning va aylanma tezlikning miqdoriga bog'liq ravishda tanlanadi. Kichik kuchlar ostida va kichik tezliklarda ishlovchi g'ildiraklar, plastmavvalar, kul rang yoki bolg'alangan cho'yanlardan toblanmagan konstruksion po'latlar 30, 35 yoki 45 lardan tayyorlanadi. Katta kuchlar ta'sirida va yuqori tezliklarda ishlovchi tishli ilashmalar g'ildiraklari termik ishlov berilgan po'lat 45 yoki legirlangan po'latlar 40X, 12XN3A, 18XGT va shu kabilardan tayyorlanadi.

Tishli g'ildiraklar xomashyolarning turi va tayyorlash usullari ularning materiallarining turiga va ishlab chiqarish dasturiga bog'liq bo'ladi. Cho'yandan tayyorlanadigan xomashyolar quyma bo'ladi. Tishli g'ildiraklarning o'lchamlari kichik bo'lgan holda (50 mm gacha) barcha turdagi ishlab chiqarish sharoitida xomashyo prokatdan kerakli o'lchamlarda qirqib olish usuli bilan tayyorlanadi. Donali va kichik seriyali ishlab chiqarish sharoitida o'lchamlari katta bo'lgan tishli g'ildirak xomashyolari bolg'alash mashinalarida erkin bolg'alash yo'li bilan tayyorlanadi. Kichik partiyadagi o'rtacha o'lchamlarga ega bo'lgan tishli g'ildiraklar uchun xomashyo shtamplash usullari bilan tayyorlanadi. Ko'p seriyali va yalpi ishlab chiqarish sharoitida xomashyo yopiq shtamplarda bolg'alash mashinalarida, presslarda va gorizontol bolg'alash mashinalarida tayyorlanib birdaniga markaziy teshik hosil qilinadi.

Tishli g'ildiraklarga mexanik ishlov berish texnologik jarayonining amallarini bajarish ketma-ketligi va tartibi ularni yuqorida ko'rib chiqilgan turlarning qaysi biriga mosligiga bog'liq. Bir va ikkinchi turdagi «vtulka» ko'rinishidagi bir va bir necha gardishli tishli g'ildiraklarni tayyorlash texnologik jarayonining ketma-ketligi quyidagicha: - sirt yuzalarini qirqib ishlash va markaziy teshikka qora va toza ishlov berish; - markaziy teshik bo'yicha o'rnatilgan holda tish ochiladigan yuzalarga va boshqa yuzalarga qora, yarim toza ishlov berish; - tishlarni ochish (dastlabki va oxirgi marta tishlarni qirqish, agarda aniqlik darajasi talab etsa shever yordamida ishlov berish); - termik ishlov berish; - qirqilgan tishlarga o'rnatilgan holda markaziy teshikka toza ishlov berish; - tishlarga yakunlovchi ishlov berish (bu holda tishli g'ildirak markaziy teshik bo'yicha o'rnatiladi).

Xulosa. Tishli g'ildiraklar mashinasozlikda eng muhim uzatmalar elementlaridan biri bo'lib, ularning ishlash aniqligi, mustahkamligi va bardoshlilik butun mexanizmning ishonchlilik hamda samaradorligini belgilaydi. Tishli g'ildiraklarning yuqori aniqligini ta'minlash uchun ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichi — xomashyo tanlash, termik ishlov, mexanik ishlov berish va yakuniy nazorat — qat'iy texnologik tartibda amalga oshirilishi lozim.

Ilashma sifatiga g'ildiraklarning tayyorlanish aniqligi, tish profili shakli va qadamdagi xatoliklar bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ishlab chiqarish jarayonida aniqlikni oshirish uchun zamonaviy o'lchov asboblari, yuqori aniqlikdagi dastgohlar hamda sheverlash kabi nozik ishlov usullaridan foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. М.Курганбеков, А.Мо'ydinov. "Mashina detallari I-qism" Fan va texnologiya 2015
2. Технология машиностроения: в 2 т. Т.1. Основ технологии машиностроения: Учебник для вузов / В.М. Бурцев и др.; под ред. А.М. Дальского-М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана 1998-564 с.
3. Технология машиностроения: в 2 т. Т.2. Производство машин: Учебник для вузов / В.М. Бурцев и др.; под ред. Г.Н. Мелникова -М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана 1998-640 с.
4. Егоров М.Е., Дементрев В.И., Дмитриев В.А. Технология машиностроения. М.: Вусшая школа, 1976-534 с.
5. Каратаев С.А. Технология машиностроения (специальная часть). Киев: Вусшая школа, 1984-272с